

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849554>

УДК 330.101.22

РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

М.В. Митр,

институт магистратуры «Экономическое право»,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,

e-mail: xarikort2@gmail.com

Аннотация: В статье описании актуальность развития биоэнергетики в контексте повышения эффективности энергетической безопасности РФ. Рассматриваются вопросы исследования развития биоэнергетики как составляющей обеспечения энергетической безопасности РФ. Обоснованы предпосылки развития биоэнергетики в РФ. Проанализирована структура мирового энергопотребления и потребления энергии в РФ по видам энергоресурсов. Осуществлен прогноз развития биоэнергетики в контексте повышения эффективности энергетической безопасности РФ.

Ключевые слова: биоэнергетика, энергетическая безопасность РФ, повышения эффективности энергетики

DEVELOPMENT OF BIOENERGY IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENERGY SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION

M.V. Mitr,

Institute of Master's Degree "Economic Law",
Saint Petersburg State Economic University,
e-mail: xarikort2@gmail.com

Annotation: The article describes the relevance of bioenergy development in the context of increasing the efficiency of energy security in the Russian Federation. The article deals with the research issues of the development of bioenergy as a component of ensuring the energy security of the Russian Federation. The prerequisites for the development of bioenergy in the Russian Federation have been substantiated. The structure of world energy consumption and energy consumption in the Russian Federation is analyzed by types of energy resources. The forecast of bioenergy development in the context of increasing the efficiency of energy security of the Russian Federation has been carried out.

Keywords: bioenergy, energy security of the Russian Federation, increasing energy efficiency

Энергетика является особой сферой экономики благодаря ее технологической специфике [1-5], которая определяется физической сложностью процесса производства, распределения и потребления энергетических ресурсов, особенностями построения отрасли (высокой капитало- и материалоемкостью энергетических объектов, длительными сроками построения и эксплуатации), тесными взаимосвязями с другими отраслями, а также высокой степенью зависимости добывающих, перерабатывающих, производственных и транспортных процессов от уровня их энергообеспечения.

В начале XXI в. в мире сформировалось современное видение миссии энергетики, заключающееся в максимально эффективном использовании природных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и потенциала энергетического сектора для роста мировой экономики, а также повышения качества жизни населения планеты. В ведущих странах формируется новая энергетическая стратегия, основными чертами которой является энергоэффективность; интеллектуальные энергетические системы, построенные согласно концепции Smart Grid; децентрализация энергетики; использование возобновляемых источников энергии.

Проблема обеспечения энергетическими ресурсами РФ приобрела актуальность в связи с постепенным истощением основных топливно-энергетических ресурсов. Для обеспечения энергонезависимости РФ необходима задача развития биоэнергетики, что позволит использовать потенциал страны для достижения экономического, социального и экологического эффекта.

Учитывая важность развития биоэнергетики как важной составляющей обеспечения энергетической безопасности РФ, перспективам развития данного направления энергетики посвящены труды выдающихся ученых. В частности:

– Калетник Г. исследует влияние производства биотоплива из сельскохозяйственных культур на энергетику, окружающую среду и продовольственную безопасность государства;

– Гелетуха Г. и Железнева Т. отмечают, что у РФ большой потенциал для производства биоэнергетики;

– в собственных исследованиях Березюк С.В. и т.д. отмечают ресурсный потенциал переработки твердых отходов в РФ.

В их исследованиях отмечено, что из-за недостаточного учета ценности потенциала вторичных ресурсов, недостаточной осведомленности и недостаточного надлежащего маркетинга, недооценки социальных и экологических факторов, значительная часть отходов, которые можно использовать как материальные и энергетические ресурсы, теряется [5-6]. Однако недостаточно освещенными остаются вопросы прогнозов перспектив развития биоэнергетики и факторов, влияющих на это.

Целью доклада является обоснование теоретических основ формирования энергетической безопасности и механизмов ее формирования, а также определение перспектив развития биоэнергетики в РФ с учетом лучших мировых практик и национальных особенностей.

Потребности в энергии определяются тремя основными факторами: ростом населения, экономическим развитием общества и научно-техническим уровнем производственных процессов. Эти потребности с каждым годом в мире растут, и в 2020 году они превысили 13,5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.

В XXI ст. решить проблему повышения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов возможно исключительно путем внедрения новейших энергоэффективных технологий и оборудования, отвечающих потребностям и требованиям современности.

Без сомнения, можно утверждать, что без модернизации экономики на энергоэффективной основе в РФ нет перспектив [4-9]. Снижение энергоемкости экономики должно стать одной из приоритетных целей государственной политики нашей страны.

По индексу энергетической устойчивости Energy Trilemma Index, рассчитываемом Всемирным энергетическим советом (World Energy Council, WEC), РФ в 2020 г. заняла 29 место среди 125 стран мира [5-9].

Среди барьеров на пути политики энергоэффективности в РФ остаются: недостаточное осознание значимости энергоэффективности; недостаточность статистических данных и слабый уровень осведомленности специалистов; "размытость" или противоречивость стимулов; экологические факторы; недостаточно прозрачная и понятная потребителям методология установления тарифов; высокие транзакционные издержки; отсутствие конкуренции.

Процесс трансформации мировой энергетической системы сопровождается изменением преобладающих видов топлива в энергетическом балансе, технологическими и организационными инновациями, расширением и оптимизацией цепи поставок энергетических ресурсов. Современному этапу преобразования мировой энергетической сферы присущ рост спроса на энергоресурсы, активизация использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности.

Высокая стоимость энергетических ресурсов обуславливают необходимость перехода на использование альтернативных видов топлива, сырьевой потенциал для производства которых имеется на территории нашего государства.

В условиях глобального экономического кризиса особую актуальность приобретает вопрос поиска альтернативных источников энергии (АДЭ), особенно тех, которые способны постоянно восстанавливаться. У РФ большой потенциал альтернативной и возобновляемой энергетики. В настоящее время одним из основных направлений эффективного функционирования аграрной сферы, повышением конкурентоспособности предприятий сельских территорий является экологизация аграрного производства на основе внедрения новейших агроэкологических технологий, обеспечение соблюдения технологико-экологических требований и стандартов хозяйствования.

Важной составляющей диверсификации энергетического сектора и усиления энергетической безопасности является биоэнергетика. Развитие биоэнергетики всегда остается в поле зрения ученых и исследователей, что, в свою очередь, вызывает дискуссии между сторонниками и противниками данной отрасли. Использование биоэнергетики, модернизация которой является вектором развития аграрного сектора является крайне актуальным вопросом сегодня. Положительными аспектами развития биоэнергетики является ряд социально-экономических и экологических аспектов. Однако использование продовольственного сырья для биоконверсии на производство биотоплива вызывает дискуссии среди общественных организаций и

государственных институтов ряда стран, мотивированных возможной конкуренцией между продовольствием и топливом, и их негативным влиянием на продовольственную безопасность стран.

Преимущество использования биоэнергетического потенциала заключается в том, что существует возможность в наращивании валового производства экологически чистой продукции при снижении уровня энергетических затрат, поскольку биоэнергетический потенциал возобновляется.

На возобновляемые источники энергии приходится около 11 % в мировом потреблении первичной энергии (из них 7 % приходится на гидроэнергетику). В структуре энергоснабжения РФ наибольшую долю составляют уголь и торф (29 %), природный газ (28 %), ядерная энергетика (23 %), нефть и ее производные (15 %). В 2020 г. на долю возобновляемой энергетики в РФ приходилось только 4 % из которых, 1 % составляла гидроэнергия.

Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии ведущими международными энергетическими организациями и национальными планами определено одним из наиболее перспективных направлений решения проблем энергообеспечения. Наличие неисчерпаемой ресурсной базы и экологическая чистота природных ресурсов являются определяющими преимуществами в условиях истощения экономически целесообразных ресурсов органического топлива и растущих темпов загрязнения окружающей среды. Альтернативная энергетика как одно из базовых направлений развития технологий в мире вместе с информационными и нанотехнологиями становится важной составляющей нового постиндустриального технологического уклада.

С каждым годом наблюдается положительная тенденция к более интенсивному использованию возобновляемых источников энергии и в РФ. Однако эффективному развитию данной сферы энергетики препятствует целый ряд проблем законодательного характера, высокая стоимость электроэнергии из возобновляемых источников энергии, нехватка необходимого обеспечения финансами, инновационными технологиями.

В настоящее время следует учитывать, что государственная политика РФ в сфере энергетики характеризуется несогласованностью экономических и политических интересов на разных уровнях управления. Только взвешенный подход к решению проблематических аспектов развития отечественной энергетики способен производить результативность реформ, направленных на развитие биоэнергетики в РФ. В то же время, развитие биоэнергетики является перспективным и весомым фактором для укрепления энергетической безопасности и уменьшения негативного техногенного влияния на окружающую природную среду для РФ. Однако концепция

развития биоэнергетики и использование альтернативных и возобновляемых источников энергии (ветровой и солнечной энергии, биотоплива) касается рационального использования наших природных возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. Эффективное развитие биоэнергетики будет способствовать развитию сельских районов и устойчивому развитию с целью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства, пищевой и химической отраслей.

Таким образом, развитие альтернативной энергетики является приоритетным направлением общей стратегии экономического развития РФ, потому что развитие рыночных отношений способствует созданию научных инновационно-технологических платформ развития. В условиях растущих потребностей в энергетических ресурсах, обострения экологических проблем человечества особую актуальность приобретает развитие биоэнергетики. Ведь в процессе производства энергии из биомассы используются имеющиеся местные ресурсы, что приводит к развитию местной экономики. В частности, рынок производства энергии из биомассы является новым сектором экономической деятельности, который создает новые рабочие места, достигая социального эффекта. Важно и то, что достигается и экологический эффект, поскольку именно благодаря включению биомассы в естественный цикл поглощения, хранения и высвобождения CO_2 , сжигание биомассы не приводит к усилению парникового эффекта и снижает негативное антропогенное влияние на окружающую среду, а также использование биомассы уменьшает количество отходов и мусора в городах, что способствует очищению засоренных территорий, возвращению биоразнообразия, общему улучшению экологии. Достижение экономического эффекта характеризуется тем, что энергетические культуры дают более дешевую энергию, создают новые рабочие места и активизируют сельскую местность, что позволит улучшить уровень жизни населения.

Заключение.

В рамках данного доклада был сформирован вывод, что вопросы развития биоэнергетики на современном этапе назревания энергетического кризиса являются достаточно актуальными, инновационными и должны стать стратегическим ориентиром для достижения энергетической, продовольственной и экологической безопасности РФ.

Учитывая, что положение отечественной энергетической безопасности в настоящее время неудовлетворительное, развитие энергосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии даст положительный эффект, который будет выражаться в улучшении экологических показателей, уменьшении деструктивного воздействия на окружающую среду, сокращении вредных выбросов, поддержке сельскохозяйственного производства новых экспортных рынков, может

снизить потребность в энергоресурсах, а, следовательно, потребность в импорте. Поэтому необходимо проводить соответствующую энергетическую политику, усовершенствовать нормативно-правовую базу и привлекать инвестиции. В частности, мировое сообщество совершенствует и развивает биоэнергетику на базе разработки и внедрения инновационных, наукоемких технологий жидких и газообразных биотоплив. С целью уменьшения зависимости РФ от наукоемких технологий зарубежных стран целесообразно проводить свои фундаментальные, комплексные исследования для создания новейших ресурсо- и энергосберегающих технологий переработки биомассы в биоэнергетику.

Главными направлениями решения проблемы слабой энергоэффективности являются: повышение энергетической эффективности, обеспечение охраны окружающей среды и социальной стабильности. Без изменения структуры отечественного производства и внедрения энергосберегающих технологий РФ и дальше будет зависеть от импорта нефти и газа, теряя значительные валютные резервы.

Реализация эффективной политики повышения энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива позволит РФ создать условия для снижения уровня энергоемкости валового внутреннего продукта, оптимизации структуры энергетического баланса государства путем роста объемов использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, вторичных энергоресурсов, внедрить действенный механизм реализации государственной политики в сфере энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Список литературы

[1] Атлас ресурсов возобновляемой энергии на территории России: науч. издание. / Андреевко и др. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015.

[2] Башмаков И.А. Основные рекомендации: повышение энергоэффективности в российской промышленности. / И.А. Башмаков. – М.: Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), 2013.

[3] ИНИ РАН, АЦ Прогноз развития энергетики мира и России 2016. – М.: Институт энергетических исследований РАН, Аналитический центр при Правительстве РФ, 2016.

[4] Пришляк Н.В. Обеспечение энергетической и экологической безопасности государства за счет биотоплива из биоэнергетических культур

и отходов. / Н.В. Пришляк, Д.М. Токарчук, Я.В. Паламаренко. – Винница: ООО "Консоль", 2019. 336 с.

[5] Щугорева Е. Подарки от природы: биотопливо. // AltEnergiya.ru. – 2016. [Электронный ресурс]. – URL: [http:// altenergiya.ru/bio/podarki-ot-prirody-biotoplivo.html](http://altenergiya.ru/bio/podarki-ot-prirody-biotoplivo.html). (дата обращения: 20.12.2021).

[6] Berezyuk S. Economic and Environmental Benefits of Using Waste Potential as a Valuable Secondary and Energy Resource. / S. Berezyuk, D. Tokarchuk, N. Pryshliak. // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2019. Volume X, Spring. № 1(33). 149-160 p. DOI:10.14505/jemt.v10.1(33).15.

[7] BP Statistical Review of World Energy. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bpstats-review-2020-full-report.pdf>. (дата обращения: 09.11.2021).

[8] Geletukha H. Status and prospects of bioenergy development. / H. Geletukha, T. Zheliezna. // Industrial Heat Engineering. – 2017. Vol. 2. Issue 39. 60- 64 p.

[9] Kaletnik G. Production and use of biofuels: Second edition, supplemented: textbook. / G. Kaletnik. // Vinnytsia: LLC "NilanLtd". – 2018. 336 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Atlas of renewable energy resources on the territory of Russia: scientific edition. / Andrienko et al. – М.: RKhTU im. DI. Mendeleev, 2015.

[2] Bashmakov I.A. Key recommendations: improving energy efficiency in Russian industry. / I.A. Bashmakov. – М.: Center for the efficient use of energy (CENEF), 2013.

[3] ERI RAS, AC Forecast of the development of energy in the world and Russia 2016. – Moscow: Energy Research Institute RAS, Analytical Center for the Government of the Russian Federation, 2016.

[4] Prishlyak N.V. Ensuring energy and environmental security of the state at the expense of biofuels from bioenergy crops and waste. / N.V. Prishlyak, D.M. Tokarchuk, Ya. V. Palamarenko. – Vinnytsia: LLC "Consol", 2019. 336 p.

[5] Shchugoreva E. Gifts from nature: biofuel. // AltEnergiya.ru. – 2016. [Electronic resource]. – URL: [http:// altenergiya.ru/bio/podarki-ot-prirody-biotoplivo.html](http://altenergiya.ru/bio/podarki-ot-prirody-biotoplivo.html). (date of access: 20.12.2021).

[6] Berezyuk S. Economic and Environmental Benefits of Using Waste Potential as a Valuable Secondary and Energy Resource. / S. Berezyuk, D. Tokarchuk, N. Pryshliak. // Journal of Environmental Management and Tourism. –

2019. Volume X, Spring. No. 1 (33). 149-160 p. DOI: 10.14505 / jemt.v10.1 (33). 15.

[7] BP Statistical Review of World Energy. [Electronic resource]. – URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bpstats-review-2020-full-report.pdf> ... (date of access: 09.11.2021).

[8] Geletukha H. Status and prospects of bioenergy development. / H. Geletukha, T. Zheliezna. // Industrial Heat Engineering. – 2017. Vol. 2. Issue 39. 60-64 p.

[9] Kaletnik G. Production and use of biofuels: Second edition, supplemented: textbook. / G. Kaletnik. // Vinnytsia: LLC "Nilan Ltd". – 2018. 336 p.

© *M.B. Mump*, 2021

Поступила в редакцию 14.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Митр М.В. Развитие биоэнергетики в контексте повышения эффективности энергетической безопасности РФ // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 164-172. URL: <https://ip-journal.ru/>